

ISSN 2305-9397

*Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің ғылыми-практикалық журналы*

*Научно-практический журнал Западно-Казахстанского
аграрно-технического университета имени Жангир хана*

*Scientific and practical journal of Zhangir Khan West Kazakhstan
Agrarian-Technical University*

2005 жылдан бастап әр тоқсан сайын шығады
Издается ежеквартально с 2005 года
Published quarterly since 2005

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ
Наука и образование
Science and education
1-бөлім

№ 4-1 (69) 2022

Бас редактор – Главный редактор - Chief Editor

Наметов А.М. , в.ғ.д., проф., Басқарма төрағасы-ректор	доктор вет. наук, проф. Председатель правления-ректор	Nametov A. M. , Doctor of Veterinary Sciences, Professor Chairman of the board - rector
--	---	--

Редакция алқасы – Редакционная коллегия - Editorial team

Шәмшідін Ә.С. , а.-ш.ғ.канд.	канд. с.-х. наук	Şәмşidin Ä.S. , Candidate of Agricultural Sciences
Brem Gottfried , Doctor Medicinae Veterinariae, Professor	доктор мед. наук, проф.	Brem Gottfried , Doctor Medicinae Veterinariae, Professor
Saljnikov Elmira , Ph.D	Ph.D	Saljnikov Elmira , Ph.D
Баймуканов Д.А. , а.-ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі	доктор с.-х. наук, проф. член-корр. НАН РК	Baimukanov D.A. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor, corresponding member of NAS of the RK
Насиев Б. Н. , а.-ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі	доктор с.-х. наук, проф. член-корр. НАН РК	Nasiyev B.N. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor, corresponding member of NAS of the RK
Рахимғалиева С.Ж. , а.-ш.ғ.канд., доцент	канд. с.-х. наук, доцент	Rakhimgaliyeva S.Zh. , Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Косилов В. И. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Kosilov B.I. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Бозымов К.К. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Bozymov K.K. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Исбеков К.Б. , б.ғ. канд.	канд. биол. наук	Isbekov K.B. , Candidate of Biological Sciences
Стекольников А.А. , в.ғ.д., проф., РАШҒА корр. мүшесі	доктор вет.наук, проф., член-корр. РАСХН	Stekolnikov A. , Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Corresponding Member of the RAAS
Radoiicic Bilyana , Ph.D, Professor	Ph.D, профессор	Radoiicic Bilyana , Ph.D, Professor
Сапанов М.К. , б.ғ.д., проф.	доктор биол. наук, проф.	Sapanov M.K. , Doctor of Biological Sciences, Professor
Краснянский М.Н. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Krasnyanskiy M.N. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Монтаев С.А. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Montayev S.A. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Чибилев А.А. , географ.ғ.д., профессор, РФА академигі	доктор геогр. наук, проф., академик РАН	Chibilev A.A. , Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician of RAS
Алмагамбетова М. Ж. , т.ғ.к.	канд. техн. наук	Almagambetova M.Zh. , Candidate of Engineering Sciences
Абдыбекова А.М. , в.ғ.д., проф.	доктор вет.наук, проф.	Abdybekova A.M. , Doctor of Veterinary Sciences, Professor
Исхан К.Ж. , а.-ш.ғ.канд., қауымдаст. проф.	канд. с.-х. наук, ассоц. проф.	Iskhan K.Zh. , Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Семенов В.Г. , б.ғ.д., проф.	доктор биол. наук, проф.	Semenov V.G. , Doctor of Biological Sciences, Professor
Юлдашбаев Ю.А. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Yuldashbaev Yu.A. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Альпенсов Ш.А. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Alpeisov Sh.A. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Бугай Д.Е. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Bugai D.E. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Исмаков Р.А. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Ismakov R.A. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Сермягин А.А. , а.-ш.ғ.канд.	канд. с.-х. наук	Sermyagin A.A. Candidate of Agricultural Sciences
Казамбаева А.М. , э.ғ.к.	канд. экон. наук	Kazambaeva A.M. , Candidate of Economic Sciences

© Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
2022 ж.

соответствуют изменениям линейных промеров анатомических образований и костей лицевой части черепа животного в зависимости от физиологических нагрузок дыхательной системы в разные возрастные периоды.

УДК 619:578.828.11:636.2

DOI 10.56339/2305-9397-2022-4-1-10-19

МРНТИ 68.41.05, 34.25.01, 68.41.41, 68.41.53, 68.41.67

Кужебаева У.Ж., магистр ветеринарных наук, **основной автор**, <https://orcid.org/0000-0002-7887-3376>

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, usya_999@mail.ru

Петропавловский М.В., кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, <https://orcid.org/0000-0002-9892-6092>

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», ул. Белинского 112а, г. Екатеринбург, Россия, petropavlovsky_m@mail.ru

Нургалиев Б.Е., кандидат ветеринарных наук, а.с. профессор, <https://orcid.org/0000-0001-5998-8250>

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, nurgaliev.79@mail.ru

Кушалиев К.Ж., доктор ветеринарных наук, профессор, <https://orcid.org/0000-0003-3188-1755>

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, gosha196060@mail.ru

Канатбаев С.Г., доктор биологических наук, профессор, <https://orcid.org/0000-0003-0640-4316>

ЧВПОУ «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет», г. Уральск, пр. Н. Назарбаева 208, 090000, Казахстан, serik_kg@mail.ru

Kuzhebayeva U.Zh., master of Veterinary Sciences, **main author**, <https://orcid.org/0000-0002-7887-3376>

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, usya_999@mail.ru

Petropavlovskiy M.V., candidate of Veterinary Sciences, senior researcher, <https://orcid.org/0000-0002-9892-6092>

FGBNU «Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences», st.Belinsky, 112a, Yekaterinburg, Russia, petropavlovsky_m@mail.ru

Nurgaliyev B.Y., candidate of Veterinary Sciences, ass. professor, <https://orcid.org/0000-0001-5998-8250>

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, nurgaliev.79@mail.ru

Kushaliyev K.Zh., doctor of Veterinary Sciences, Professor, <https://orcid.org/0000-0003-3188-1755>
NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51,090009, Kazakhstan, gosha196060@mail.ru

Kanatbayev S.G., doctor of Biological Sciences, Professor, <https://orcid.org/0000-0003-0640-4316>
West Kazakhstan innovative and technological University, Uralsk, N. Nazarbayev Avenue, 208, 090000, Kazakhstan, serik_kg@mail.ru

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD INFECTED
WITH BOVINE LEUKEMIA VIRUS**

Аннотация

Лейкоз крупного рогатого скота, представляет собой заболевание вирусной этиологии. Болезнь характеризуется, в особенности на ранних стадиях, тем, что протекает бессимптомно и проявляется абсолютным лимфоцитозом в периферической крови, а также разрастанием лимфоидных опухолей в кроветворных и других органах и тканях. В работе изложены данные результатов исследований морфологических показателей крови крупного рогатого скота инфицированных вирусом лейкоза. Приведены результаты серологического исследования (РИД) 77 проб крови крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Процент инфицированности составил 27,3%. Положительные в РИД животные (21 проба) были подвергнуты гематологическому исследованию. Из них в 14 пробах крови все показатели по гематологическим параметрам находились в пределах реферсных значений. В остальных 7 пробах наблюдались отклонения от реферсных значений. В результате были выявлены пробы с увеличенным количеством лейкоцитов, лимфоцитов, эозинофилов, с увеличенным содержанием лимфоцитов и пониженным нейтрофилов, а также с пониженной концентрацией гемоглобина и гематокрита. По результатам исследований гематологический анализатор показал предварительный диагноз лейкоцитоз, лимфоцитоз в 5 пробах, а в двух пробах был выдан предварительный диагноз тромбоцитопения и нейтрофилия.

ANNOTATION

Bovine leukemia virus is a disease of viral etiology. The disease is characterized, especially in the early stages, by the fact that it proceeds asymptotically and is manifested by absolute lymphocytosis in peripheral blood, as well as the proliferation of lymphoid tumors in hematopoietic and other organs and tissues. The paper presents the data of the results of studies of morphological parameters of the blood of cattle infected with the leukemia virus. The results of a serological study (AGID) of 77 blood samples of black-and-white cattle are presented. The infection rate was 27.3%. Positive animals in AGID (21 samples) were subjected to hematological examination. Of these, in 14 blood samples, all indicators for hematological parameters were within the reference values. Deviations from the reference values were observed in the remaining 7 samples. As a result, samples with an increased number of leukocytes, lymphocytes, eosinophils, with an increased content of lymphocytes and reduced neutrophils, as well as with a reduced concentration of hemoglobin and hematocrit were identified. According to the results of the studies, the hematological analyzer showed a preliminary diagnosis of leukocytosis, lymphocytosis in 5 samples, and in two samples a preliminary diagnosis of thrombocytopenia and neutrophilia was given.

***Ключевые слова:** вирус лейкоза крупного рогатого скота, реакция иммунодиффузии, гематология, форменные элементы крови, лейкоцитоз, лимфоцитоз*

***Key words:** bovine leukemia virus, immunodiffusion reaction, hematology, formed blood elements, leukocytosis, lymphocytosis*

Введение. Лейкоз крупного рогатого скота – злокачественное вирусное заболевание. Возбудитель относится к семейству Retroviridae типа С роду Deltaretrovirus [1]. Ретровирус интегрируется в ДНК лейкоцитов хозяина и остается в латентном состоянии в течение продолжительного периода времени, что приводит к затруднению его идентификации и выявлению заболевших животных.

Заболевание может передаваться животным как горизонтальным, так и вертикальным путем. Горизонтальный путь передачи вируса считается основным, для заражения достаточно небольшое количество крови с инфицированными лимфоцитами. Данное заболевание также может передаваться и ятрогенно, при удалении рогов, татуирование ушей, во время использования хирургических инструментов при ректальной пальпации, повторном использовании игл и перчаток, и даже через насекомых переносчиков [2-4]. Вертикальный путь передачи вируса: от матери к плоду, и при дальнейшем вскармливании, а также при

искусственном и естественном осеменении. Стоит отметить, что риск вертикального пути передачи вируса низок [5-7].

На сегодня не разработана специфическая профилактика против вируса лейкоза крупного рогатого скота, поэтому встает вопрос о необходимости в короткие сроки времени выявить вирусоносителей и заболевших животных, для дальнейшего проведения эффективных противолейкозных мероприятий. Одним из простых в использовании, высокочувствительных и экономически выгодных методов лабораторной диагностики заболевания считается реакция иммунодиффузии (РИД). РИД позволяет определить специфические антитела, индуцированных вирусом лейкоза, в свою очередь определение данных антител говорит о персистенции вируса в организме крупного рогатого скота. Стоит отметить, что у данного метода существуют как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что данный анализ позволяет выявить зараженных животных почти на всех стадиях инфекционного процесса, за исключением инкубационного периода. К недостаткам относят выпадение серологического ответа, причиной которого могут быть спад титра антител или гиперактивность иммунной системы. В Международной практике по стандартам МЭБ, признанными методами диагностики лейкоза являются РИД и ИФА, также серологические исследования важны как предписываемые тесты необходимые для осуществления торговли животными [8].

Животных, в сыворотке крови которых серологическими методами (РИД и ИФА) были обнаружены специфические антитела к вирусу лейкоза, подвергают гематологическому исследованию. Данный вид исследования позволяет выявить больных животных, а также провести дифференциальную диагностику форм и стадий лейкоза. Изменения показателей крови может быть связано как с физиологическими, так и с патологическими процессами протекающими в организме [9].

Лейкоз крупного рогатого скота вызывает многочисленные нарушения иммунной системы, которое в свою очередь оказывает влияние на клеточный и гуморальный иммунитет [10, 11]. При лейкозе крупного рогатого скота наблюдается разрастание недифференцированных или слабодифференцированных клеток в экстрамедуллярных очагах кроветворения, приводящей к их поражению и в целом организма. 70% животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, являются бессимптомными носителями вируса, при этом у них не проявляются какие-либо клинические признаки и количество лимфоцитов остается в пределах нормы, так называемая алейкемическая стадия [12]. Именно этой стадии наблюдается высокая скорость выделения вируса в популяциях крупного рогатого скота, что приводит к затруднению контроля над вирусом [13]. По истечению нескольких лет, примерно у 25-30% инфицированных животных начинает прогрессировать стойкий лимфоцитоз, а у 1-5% животных развивается В-клеточная лимфома [14]. По данным последних исследований выяснено, что у животных с алейкемической стадией наблюдается иммунологическая дисрегуляция, которая приводит к различным экономическим потерям: снижение удоя, повышение заболеваемости инфекционными болезнями, снижение эффективности репродуктивной системы [15-18]. Также существуют исследования, где приведена связь между уровнем провирусной нагрузки и снижением веса животных [19]. Стоит отметить, что при вирусе лейкоза крупного рогатого скота, особенно у животных с персистирующим лимфоцитозом, наблюдаются иммунные дисфункции, в виде снижения содержания нейтрофилов и моноцитов, которые в свою очередь имеют большое значение при бактериальных инфекциях. Таким образом, вирус лейкоза крупного рогатого скота может спровоцировать другие ассоциированные инфекции [20, 21].

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является изучение гематологических показателей проб крови животных инфицированных вирусом лейкоза.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с февраля по март 2022 года на базе лаборатории биотехнологии и диагностики инфекционных болезней Испытательного центра НАО «Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана» и в лаборатории Западно-Казахстанской научно-исследовательской ветеринарной станции филиала ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный

институт». Объектом исследования являлась случайная выборка крупного рогатого скота разных половозрастных групп черно-пестрой породы, разводимого в одном из хозяйств Западно-Казахстанской области. За период проведения исследований, все поголовье крупного рогатого скота находилось в одинаковых условиях кормления, технологического содержания, ветеринарного обслуживания.

В качестве биологического материала для диагностических исследований по выявлению специфических антител индуцированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота служили образцы крови в количестве 77 проб. Кровь животных отбирали из яремной вены в верхней трети шеи с соблюдением правил асептики. Пробы крови для серологических и иммунологических исследований отбирали в вакуумные пробирки с активатором (SiO₂) свертывания UNIVAK (Россия) и с ЭДТА К3 (Россия) соответственно. Отбор и транспортировку проб крови осуществляли согласно *Приказу МСХ РК от 30.04.2015 года № 7-1/393 «Об утверждении Правил отбора проб перемещаемых (перевозимых) объектов и биологического материала»* [22].

Диагностический скрининг выполнялся с использованием серологического метода посредством реакции иммунодиффузии (РИД) в агарном геле с применением коммерческого набора для диагностики лейкоза крупного рогатого скота производства Курской биофабрики «БИОК», предназначенного для исследования проб сыворотки крови животного.

Гематологические показатели (определение абсолютного количества лейкоцитов и лимфоцитов в крови) определяли на автоматическом гематологическом анализаторе Element HT5 Analyzer (Канада) с использованием стандартных наборов реактивов фирмы Diatron (Венгрия). Гематологический анализатор выдает результаты по 20 параметрам и автоматически добавляет метки «Н» или «L», наличие данных меток показывает, вышел ли результат анализа за верхний или нижний предел диапазона референсных значений. Также данный анализатор по результатам значений параметров выдает сообщение о предполагаемой патологии.

Статистическую обработку полученных в ходе выполнения работы цифровых данных проводили по общепринятым методикам с использованием стандартных программ Microsoft Office.

Результаты и их обсуждение. Результаты серологических исследований на наличие антител к лейкозу у крупного рогатого скота приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты серологического исследования проб крови крупного рогатого скота

Порода крупного рогатого скота	Исследовано (голов)	Выявлено (голов)	% инфицированности
Молочная (черно-пестрая)	77	21	27,3

По данным таблицы 1, из исследованных 77 проб крови крупного рогатого скота дали положительный результат в РИД – 21 проба, что составляет 27,3% инфицированности.

Все 21 серопозитивных в РИД проб, нами были подвергнуты гематологическому исследованию на анализаторе Element HT5 Analyzer (Канада).

На рисунках 1 и 2 приведены данные по гематологическим параметрам 14 проб крови, отобранных у крупного рогатого скота положительно реагирующих в РИД. У данных проб все показатели по гематологии находятся в пределах реферсных значений.

На рисунке 1, показаны значения минимального (min), максимального (max) и средних показателей количества форменных элементов в исследованных пробах крови животных.

На данном рисунке 1 прослеживается, что наибольшая разница в количестве лейкоцитов (WBC), лимфоцитов (LYM) и эритроцитов (RBC), соответственно min значение – 4.61, 2.75, 4.64, max значение – 14, 11.83, 6.59, и среднее значение – 9.27, 6.66, 5.5.

Из исследованных нами 21 РИД положительных проб крови на гематологию, в 7 пробах наблюдались отклонения от реферсных значений.

Рисунок 1 – Количество форменных элементов в РИД положительных пробах крови крупного рогатого скота (10³/мкл)

В таблице 2 приведены данные по гематологическому исследованию крови животных с результатами анализа, вышедшими из диапазона референсных значений. В результате были выявлены пробы с увеличенным количеством лейкоцитов, лимфоцитов, эозинофилов, с увеличенным содержанием лимфоцитов и пониженным нейтрофилов, а также с пониженной концентрацией гемоглобина и гематокрита.

На рисунке 2, показаны значения минимального (min), максимального (max) и среднего показателей содержания форменных элементов в исследованных пробах крови животных. Из данного рисунка 2 можно увидеть, что по содержанию нейтрофилов (NEU) и лимфоцитов (LYM) наблюдается значительная разница, так соответственно min значение – 9,7 и 47,2, max значение – 45,8 и 86,5, среднее значение – 21,74 и 71,84.

Как видно из таблицы 2, в пробе с ID2:3 превышают показатели по количеству лейкоцитов (WBC) на $6,58 \times 10^3$ /мкл, по количеству лимфоцитов (LYM) на $5,75 \times 10^9$ /л и по количеству эозинофилов (EOS) на $0,3 \times 10^9$ /л. В пробе с ID2:6 превышают показатели по количеству лейкоцитов (WBC) в 3 раза, по количеству лимфоцитов (LYM) почти в 4 раза, содержание нейтрофилов (NEU) снижено на 0,5%, а содержание лимфоцитов (LYM) увеличено на 5%. В пробе с ID2:11 превышают показатели по количеству лейкоцитов (WBC) и лимфоцитов (LYM) в 1,5 раза.

В пробе с ID2:14 превышают показатели по количеству лейкоцитов (WBC) и лимфоцитов (LYM), соответственно на $6,1 \times 10^9$ /л и $5,07 \times 10^9$ /л, по концентрации гемоглобина (HGB) наблюдается снижение на 2 г/л, показатель гематокрита (HCT) также снижен на 2%.

В пробе с ID2:16 превышают показатели по количеству лейкоцитов (WBC) в 2 раза, по количеству лимфоцитов (LYM) в 2,5 раза, а также по количеству нейтрофилов (NEU) на $0,87 \times 10^9$ /л. На рисунке 3 показано графическое изображение, выданное анализатором по результатам исследований пробы с номером ID2:16 из положительных в РИД проб крови.

Рисунок 2 – Содержание форменных элементов в РИД положительных пробах крови крупного рогатого скота (%)

Следует отметить, что по результатам проб ID2:3, ID2:6, ID2:11, ID2:14, ID2:16 гематологический анализатор показал предварительный диагноз лейкоцитоз, лимфоцитоз.

При исследовании пробы с номером ID2:1 количество тромбоцитов (PLT) было снижено в 2,5 раза и выдан предварительный диагноз – тромбоцитопения.

Leukocytosis, Lymphocytosis

DIFF–Дифференциальная диаграмма рассеяния, WBC–гистограмма лейкоцитов, RBC–гистограмма эритроцитов, PLT–гистограмма тромбоцитов

Рисунок 3 – Графические изображения РИД положительной пробы крови крупного рогатого скота ID2:16

В пробе с ID2:7 наблюдается повышенное количество и содержание нейтрофилов (NEU) почти в 2 раза, а также повышенное количество тромбоцитов (PLT) на $145 \times 10^9/\text{л}$. Однако в тоже время наблюдается сниженное содержание лимфоцитов (LYM) в 1,5 раза и сниженное количество эритроцитов (RBC) на $0,12 \times 10^{12}/\text{л}$ и выдан предварительный диагноз – нейтрофилия.

Заключение. По результатам проведенных исследований нами было исследовано 77 проб крови крупного рогатого скота методом РИД и 21 проба гематологическим методом. Выявлено 21 серопозитивных проб и 5 проб, давших положительный результат по гематологии. Следует отметить, что пробы, давшие положительный результат и по гематологии и по серологии подлежат повторному исследованию, при двухкратном подтверждение положительного результата животное подлежит убою.

Таблица 2 – Морфологические показатели РИД+ проб крови крупного рогатого скота

Параметры	Реферсное значение	Пробы						
		ID2:1	ID2:3	ID2:6	ID2:7	ID2:11	ID2:14	ID2:16
Количество лейкоцитов (WBC), 10 ⁹ /л	4,60-15,80	14,16	22,08	48,05	14,32	23,16	21,90	35,30
Количество нейтрофилов (NEU), 10 ⁹ /л	0,60-4,90	2,10	2,55	3,17	9,06	1,48	3,66	5,77
Количество лимфоцитов (LYM), 10 ⁹ /л	2,50-11,80	11,53	17,55	43,67	4,86	18,42	16,87	28,06
Количество моноцитов (MONO), 10 ⁹ /л	0,00-1,02	0,21	0,21	0,21	0,26	0,11	0,22	0,15
Количество эозинофилов (EOS), 10 ⁹ /л	0,00-1,30	0,30	1,70	0,79	0,12	0,41	1,10	1,22
Количество базофилов (BAS), 10 ⁹ /л	0,00-0,35	0,02	0,07	0,21	0,02	0,03	0,05	0,10
Содержание нейтрофилов (NEU), %	7,1-38,2	14,9	11,6	6,6	63,3	17,4	16,8	16,4
Содержание лимфоцитов (LYM), %	52,3-85,6	81,5	79,5	90,9	33,9	76,1	77,0	79,5
Содержание моноцитов (MONO), %	0,0-9,5	1,5	0,9	0,4	1,9	1,3	1,0	0,4
Содержание эозинофилов (EOS), %	0,0-9,6	2,0	7,7	1,7	0,8	4,9	5,0	3,4
Содержание базофилов (BAS), %	0,0-1,9	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3
Количество эритроцитов (RBC), 10 ¹² /л	5,00-10,10	6,56	6,44	7,22	4,88	5,70	5,34	6,30
Концентрация гемоглобина (HGB), г/л	80-142	94	110	126	82	100	78	103
Гематокрит (HCT), %	23,0-42,5	25,8	31,1	34,6	24,2	27,8	21,4	28,2
Средний корпускулярный объем (MCV), фл	37,0-55,0	39,4	48,2	47,9	49,6	48,8	40,0	44,7
Средний корпускулярный гемоглобин (MCH), пг	12,5-18,2	14,3	17,1	17,4	16,8	17,6	14,7	16,4
Средняя клеточная концентрация гемоглобина (MCHC), г/л	310-370	364	355	364	339	361	367	366
Коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов (RDW), %	17,5-26,5	22,7	19,1	21,5	21,4	22,0	20,1	20,5
Количество тромбоцитов (PLT), 10 ⁹ /л	100-720	41	354	178	865	220	319	152
Средний объем тромбоцитов (MVP), фл	4,8-7,6	5,0	6,4	7,1	6,2	6,8	6,1	7,0

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Lefkowitz E.J., Dempsey D.M., Hendrickson R.C. et al. Virus taxonomy: the database of the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) // *Nucleic Acids Research*. – 2018. – Vol. 46. – P. 708-717.
- 2 Hutchinson H.C., Ruggiero V.J., Norby B. et al. Diagnostic Measures of Disease Progression in Cattle Following Natural Infection with Bovine Leukemia Virus // *Pathogens*. – 2021. – Vol. 10, Issue 8. – P. 987-1-987-15.
- 3 Kobayashi S., Tsutsui T., Yamamoto T. et al. The role of neighboring infected cattle in bovine leukemia virus transmission risk // *J Vet Med Sci*. – 2015. – Vol. 77, Issue 7. – P. 861-863.
- 4 Ooshiro M., Konnai S., Katagiri Y. et al. Horizontal transmission of bovine leukemia virus from lymphocytotic cattle, and beneficial effects of insect vector control // *Vet Rec*. – 2013. – Vol. 173, Issue 21. – P. 527-1-527-2.
- 5 Marawan M.A., Alouffi A., El Tokhy S. et al. Bovine Leukaemia Virus: Current Epidemiological Circumstance and Future Prospective // *Viruses*. – 2021. – Vol. 13, Issue 11. – P. 2167-1-2167-24.
- 6 Mekata H., Yamamoto M., Hayashi T. et al. Cattle with a low bovine leukemia virus proviral load are rarely an infectious source // *Jpn. J. Vet. Res.* – 2018. – Vol. 66. – P. 157-163.
- 7 Erskine R.J., Bartlett P.C., Byrem T.M. et al. Herd-level determinants of bovine leukaemia virus prevalence in dairy farms // *J Dairy Res*. – 2012. – Vol. 79, Issue 4. – P. 445-450.
- 8 OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019. World Health Organization for Animal Health; Paris, France: 2019. Enzootic bovine leukosis; pp. 1113-1124.
- 9 Васильев, Ю.Г. Ветеринарная клиническая гематология: учебное пособие / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, А.И. Любимов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 656 с. – ISBN 978-5-8114-1811-4.
- 10 Erskine R.J., Bartlett P.C., Sabo K.M. et al. Bovine leukemia virus infection in dairy cattle: Effect on serological response to immunization against J5 Escherichia coli bacterin. // *Vet. Med. Int.* – 2011. – Vol. 2011. – P. 915747-1-915747-5.
- 11 Frie M.C., Coussens P.M. Bovine leukemia virus: a major silent threat to proper immune responses in cattle // *Vet Immunol Immunopathol.* – 2015. – Vol. 163, Issues 3-4. – P. 103-114.
- 12 Hamada R., Metwally S., Polat M. et al. Detection and Molecular Characterization of Bovine Leukemia Virus in Egyptian Dairy Cattle // *Front Vet Sci*. – 2020. – Vol. 7. – P. 608-1-608-13.
- 13 Juliarena M.A., Barrios C.N., Lützelshwab C.M. et al. Bovine Leukemia Virus: Current Perspectives // *Virus Adaptation and Treatment*. – 2017. – Vol. 9. – P. 13-26.
- 14 Polat M., Takeshima S.N., Aida Y. Epidemiology and genetic diversity of bovine leukemia virus // *Virol J*. – 2017. – Vol. 14, Issue 1. – P. 209-1-209-16.
- 15 Watanabe A., Murakami H., Kakinuma S. et al. Association between bovine leukemia virus proviral load and severity of clinical mastitis // *J. Vet. Med. Sci.* – 2019. – Vol. 81. – P. 1431-1437.
- 16 Yang Y., Fan W., Mao Y. et al. Bovine leukemia virus infection in cattle of China: Association with reduced milk production and increased somatic cell score // *J Dairy Sci*. – 2016. – Vol. 99, Issue 5. – P. 3688-3697.
- 17 Erskine R.J., Bartlett P.C., Byrem T.M. et al. Association between bovine leukemia virus, production, and population age in Michigan dairy herds // *J Dairy Sci*. – 2012. – Vol. 95, Issue 2. – P. 727-734.
- 18 Bartlett P.C., Ruggiero V.J., Hutchinson H.C. et al. Current Developments in the Epidemiology and Control of Enzootic Bovine Leukosis as Caused by Bovine Leukemia Virus // *Pathogens*. – 2020. – Vol. 9. – P. 1058-1-1058-13.
- 19 Nakada S., Fujimoto Y., Kohara J. et al. Estimation of economic loss by carcass weight reduction of Japanese dairy cows due to infection with bovine leukemia virus // *Prev. Vet. Med.* – 2022. – Vol. 198. – P. 105528-1-105528-9.
- 20 Blagitz M.G., Souza F.N., Batista C.F. et al. Immunological implications of bovine leukemia virus infection // *Res Vet Sci*. – 2017. – Vol. 114. – P.109-116.
- 21 Frie M.C., Coussens P.M. Bovine leukemia virus: a major silent threat to proper immune response in cattle // *Vet. Immunol. Immunopathol.* – 2015. – Vol. 163, Issues 3-4. – P. 103-114.

22 Приказу МСХ РК от 30.04.2015 года № 7-1/393 «Об утверждении Правил отбора проб перемещаемых (перевозимых) объектов и биологического материала».

REFERENCES

- 1 Lefkowitz E.J., Dempsey D.M., Hendrickson R.C. et al. Virus taxonomy: the database of the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) // *Nucleic Acids Research*. – 2018. – Vol. 46. – P. 708-717.
- 2 Hutchinson H.C., Ruggiero V.J., Norby B. et al. Diagnostic Measures of Disease Progression in Cattle Following Natural Infection with Bovine Leukemia Virus // *Pathogens*. – 2021. – Vol. 10, Issue 8. – P. 987-1-987-15.
- 3 Kobayashi S., Tsutsui T., Yamamoto T. et al. The role of neighboring infected cattle in bovine leukemia virus transmission risk // *J Vet Med Sci*. – 2015. – Vol. 77, Issue 7. – P. 861-863.
- 4 Ooshiro M., Konnai S., Katagiri Y. et al. Horizontal transmission of bovine leukemia virus from lymphocytotic cattle, and beneficial effects of insect vector control // *Vet Rec*. – 2013. – Vol. 173, Issue 21. – P. 527-1-527-2.
- 5 Marawan M.A., Alouffi A., El Tokhy S. et al. Bovine Leukaemia Virus: Current Epidemiological Circumstance and Future Prospective // *Viruses*. – 2021. – Vol. 13, Issue 11. – P. 2167-1-2167-24.
- 6 Mekata H., Yamamoto M., Hayashi T. et al. Cattle with a low bovine leukemia virus proviral load are rarely an infectious source // *Jpn. J. Vet. Res*. – 2018. – Vol. 66. – P. 157-163.
- 7 Erskine R.J., Bartlett P.C., Byrem T.M. et al. Herd-level determinants of bovine leukaemia virus prevalence in dairy farms // *J Dairy Res*. – 2012. – Vol. 79, Issue 4. – P. 445-450.
- 8 OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019. World Health Organization for Animal Health; Paris, France: 2019. Enzootic bovine leukosis; pp. 1113-1124.
- 9 Vasil'ev, YU.G. Veterinarnaya klinicheskaya gematologiya: uchebnoe posobie / YU.G. Vasil'ev, E.I. Troshin, A.I. Lyubimov. – Sankt-Peterburg: Lan', 2021. – 656 s. – ISBN 978-5-8114-1811-4.
- 10 Erskine R.J., Bartlett P.C., Sabo K.M. et al. Bovine leukemia virus infection in dairy cattle: Effect on serological response to immunization against J5 Escherichia coli bacterin. // *Vet. Med. Int*. – 2011. – Vol. 2011. – P. 915747-1-915747-5.
- 11 Frie M.C., Coussens P.M. Bovine leukemia virus: a major silent threat to proper immune responses in cattle // *Vet Immunol Immunopathol*. – 2015. – Vol. 163, Issues 3-4. – P. 103-114.
- 12 Hamada R., Metwally S., Polat M. et al. Detection and Molecular Characterization of Bovine Leukemia Virus in Egyptian Dairy Cattle // *Front Vet Sci*. – 2020. – Vol. 7. – P. 608-1-608-13.
- 13 Juliarena M.A., Barrios C.N., Lützel Schwab C.M. et al. Bovine Leukemia Virus: Current Perspectives // *Virus Adaptation and Treatment*. – 2017. – Vol. 9. – P. 13-26.
- 14 Polat M., Takeshima S.N., Aida Y. Epidemiology and genetic diversity of bovine leukemia virus // *Virology*. – 2017. – Vol. 14, Issue 1. – P. 209-1-209-16.
- 15 Watanabe A., Murakami H., Kakinuma S. et al. Association between bovine leukemia virus proviral load and severity of clinical mastitis // *J. Vet. Med. Sci*. – 2019. – Vol. 81. – P. 1431-1437.
- 16 Yang Y., Fan W., Mao Y. et al. Bovine leukemia virus infection in cattle of China: Association with reduced milk production and increased somatic cell score // *J Dairy Sci*. – 2016. – Vol. 99, Issue 5. – P. 3688-3697.
- 17 Erskine R.J., Bartlett P.C., Byrem T.M. et al. Association between bovine leukemia virus, production, and population age in Michigan dairy herds // *J Dairy Sci*. – 2012. – Vol. 95, Issue 2. – P. 727-734.
- 18 Bartlett P.C., Ruggiero V.J., Hutchinson H.C. et al. Current Developments in the Epidemiology and Control of Enzootic Bovine Leukosis as Caused by Bovine Leukemia Virus // *Pathogens*. – 2020. – Vol. 9. – P. 1058-1-1058-13.
- 19 Nakada S., Fujimoto Y., Kohara J. et al. Estimation of economic loss by carcass weight reduction of Japanese dairy cows due to infection with bovine leukemia virus // *Prev. Vet. Med*. – 2022. – Vol. 198. – P. 105528-1-105528-9.

20 Blagitz M.G., Souza F.N., Batista C.F. et al. Immunological implications of bovine leukemia virus infection // Res Vet Sci. – 2017. – Vol. 114. – P.109-116.

21 Frie M.C., Coussens P.M. Bovine leukemia virus: a major silent threat to proper immune response in cattle // Vet. Immunol. Immunopathol. – 2015. – Vol. 163, Issues 3-4. – P. 103-114.

22 Prikazu MSKH RK ot 30.04.2015 goda № 7-1/393 «Ob utverzhdenii Pravil otbora prob peremeshchaemyh (perevozimyh) ob"ektov i biologicheskogo materiala».

ТҮЙІН

Ірі қара малдың лейкозы вирусты аурулар қатарына жатады. Ауру, әсіресе ерте кезеңдерде, асимптоматикалық және перифериялық қанда абсолютті лимфоцитозбен, сондай-ақ қантүзуші мүшелерде және басқа мүшелермен ұлпаларда лимфоидты ісіктердің көбеюімен сипатталады. Жұмыста лейкоз вирусын жұқтырған ірі қара мал қанының морфологиялық көрсеткіштерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Қара түрлі-түсті тұқымды ірі қара малдың 77 қан сынамасының серологиялық зерттеу (ИДР) нәтижелері келтірілген. Жануарлардың арасынан лейкоз вирусын жұқтырғаны 27,3% құрады. ИДР-де оң нәтиже берген жануарлар (21 сынама) гематологиялық тексеруден өтті. Оның ішінде 14 қан сынамасында гематологиялық параметрлер бойынша барлық көрсеткіштер референттік мәндер шегінде болды. Қалған 7 сынамада референттік мәндерден ауытқулар байқалды. Нәтижесінде лейкоциттер, лимфоциттер, эозинофилдер санының жоғарылауы, лимфоциттер мөлшерінің жоғарылауы және нейтрофилдердің төмендеуі, сондай-ақ гемоглобин мен гематокрит концентрациясының төмендеуі байқалды. Зерттеу нәтижелері бойынша гематологиялық анализатор 5 сынамада лейкоцитоздың, лимфоцитоздың алдын ала диагнозын көрсетті, ал екі сынамада тромбоцитопения мен нейтрофилияның алдын ала диагнозы қойылды.

UDC 619:578.828.11:636.2

DOI 10.56339/2305-9397-2022-4-1-19-27

IRSTI 68.41.05, 34.25.01, 68.41.41, 68.41.53, 68.41.67

Kuzhebayeva U.Zh., Master of Veterinary Sciences, **main author**, <https://orcid.org/0000-0002-7887-3376>

Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian –Technical University, Uralsk, Zhangir khan street, 51, 090009, Kazakhstan, usya_999@mail.ru

Koshemetov Zh. K., Doctor of Biological Sciences, Professor, <https://orcid.org/0000-0002-5388-3738>

Research Institute of Biological Safety Problems, Momysuly street 15, Guardeyskiy, 080409, Kazakhstan, koshemetov2008@mail.ru

Petrovavlovskiy M.V., Candidate of Veterinary Sciences, senior researcher, <https://orcid.org/0000-0002-9892-6092>

FGBNU «Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences», st. Belinsky, 112a, Yekaterinburg, Russia, petrovavlovsky_m@mail.ru

Nakhanova G.Dzh., Master of Biological Sciences, senior researcher, <https://orcid.org/0000-0002-3345-4899>

Research Institute of Biological Safety Problems, Momysuly street 15, Guardeyskiy, 080409, Kazakhstan, gal.gulnur@mail.ru

SELECTION AND OPTIMIZATION OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE TEST SYSTEM FOR LABORATORY DIAGNOSTICS BOVINE LEUKEMIA

ANNOTATION

To date, one of the widespread diseases among cattle is bovine leukemia virus (BLV). The disease occurs on all continents of the globe, and leads to various economic losses. The use of modern molecular genetic research methods makes it possible to identify the nucleic acid of the virus already at the early stages of the disease. The paper presents the results of the selection and optimization of the component composition of the test system for laboratory diagnosis of bovine leukemia by RT-PCR.

ВЕТЕРИНАРИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ

Dnekeshev A.K., Zhubantaev I.N., Kakishev M.G. FEATURES OF THE ANATOMY OF SOME BONES OF THE FACIAL PART HEADS OF A BASTRIAN CAMEL.....	3
Кужебаева У.Ж., Петропавловский М.В., Нургалиев Б.Е., Кушалиев К.Ж., Канатбаев С.Г. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.....	10
Kuzhebayaeva U.Zh., Koshemetov Zh. K., Petropavlovskiy M.V., Nakhanova G.Dzh. SELECTION AND OPTIMIZATION OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE TEST SYSTEM FOR LABORATORY DIAGNOSTICS BOVINE LEUKEMIA.....	19
Taiguzin R.S., Svtina M.A., Montayeva N.S. TOPICAL ISSUES ON RABIES CONTROL IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION....	27
Шеримова С.К., Сарсембаева Н.Б., Абдигалиева Т.Б. «ВЕРМИКОМ» АЗЫҚТЫҚ ҚОСПАСЫН ҚОЛДАНҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ СЫЫР СҮТІНІҢ САПАСЫН ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ.....	35
Аккозова А., Сарсембаева Н., Ромашев К. «ЦЕОБАЛЫК» ПРЕБИОТИГІН ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕГІ ЖАЙЫН БАЛЫҚТАРЫНЫҢ (CLARIAS GARIEPINUS) ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	44
Beishova I.S., Nurgaliyev B.E., Belaya E.V., Ulyanov V.A., Ginayatov N.S., Zholdasbekova A.Zh. ASSOCIATION OF GENETIC POLYMORPHISM OF <i>LTF</i> , <i>MBL1</i> AND <i>TLR -9</i> WITH RESISTANCE TO CHLAMYDIOSIS IN HOLSTEIN CATTLE.....	53
Sarsenkulova N.A., Tuyskanova M.S., Tabys Sh.T., Hussen J., Zhugunissov K.D. DEVELOPMENT OF OPTIMAL PARAMETERS OF INACTIVATION OF CAMELPOX VIRUS.....	62
Ибадуллаева А.Ә., Асанбаев Т.Ш., Хамзина А.К., Касымбекова Ш.Н. ОЦЕНКА ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ КАЗАХСКИХ ПОРОД ЛОШАДЕЙ ТИПА ЖАБЕ И АДАЙСКОГО ТИПА ДЛЯ 16S рРНК СЕКВЕНИРОВАНИЯ.....	70
Alikhanov K.D., Jakupov I.T., Abultdinova A.B., Kuzerbayeva A.T., Mamytbekova G.K. ULTRASOUND DIAGNOSTICS PARAMETERS OF UTERINE PATHOLOGIES IN COWS.....	79
Алпысбаева Г.Е., Алиханов К.Д., Барахов Б.Б., Нарбаева Д.Д., Таипова А.А., Малдыбаева А.А., Турабеков М.Р. РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА.....	86
Umitzhanov M., Kanatbayev S.G., Murzabaev K.E., Mukhitdinova G.Y., Omarbekova G.K. REACTIVITY, IMMUNOGENICITY AND ADJUVANT PROPERTIES OF AN ANTIPASTEURELL VACCINE FROM STRAIN A 46 № 576.....	95
Калкаева Д.Б., Мауланов А.З., Кузембекова Г.Б., Мурзабаев К.Е. ҚАЗ АСПЕРГИЛЛЕЗИНІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МОРФОЛОГИЯСЫ.....	102
Калкаева Д.Б., Мауланов А.З., Кузембекова Г.Б., Ищанова А.С. ИТЕЛГІ АСПЕРГИЛЛЕЗИНІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МОРФОЛОГИЯСЫ.....	111
Монтаева Н.С., Свотина М.А., Ищанова А.С. ОРГАНИЗМ ЖАҒДАЙЫ МЕН ЖЕКЕ АҒЗАЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ	

ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ ҮШІН САУЫН СИЫРЛАР ҚАНЫНЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ.....	120
Душаева Л.Ж., Карагулов А.И., Омарова З.Д., Аргимбаева Т.У., Тулендибаев А.Б., Мелисбек А.М., Әубәкір Н.А. ОБНАРУЖЕНИЕ МОРБИЛЛИВИРУСОВ У ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	132
Душаева Л.Ж., Марат М.Б., Ерглеова Б.О., Сабыржанов А.У., Наметов А.М. КЕЙБІР ДӘСТҮРЛІ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛЫҚ ЗАТТАР МЕН ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАРДАН АЛЫНҒАН ӨНІМДЕРДІҢ БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕУ.....	139
Kirkimbaeva Zh.S., Bessembayeva L.B., Zhylkaidar A.Zh., Anda V., Maulanov A. ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF SHEEP MASTITIS.....	148
Койгельдинова А.С., Сабырбаева А.М., Koigeldinova A.S., Sabyrbaeva A.M. ШАЛАБАЙ ЖШС-ДЕГІ КАНАДАЛЫҚ GROWSAFE ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДАҒЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА САЙ КЕЛУІ.....	156
Lozowicka B., Paritova A.Y., Kushmukhanov Zh.S., Nakhatova N.K. VETERINARY AND SANITARY EVALUATION OF CHICKEN MEAT WHEN USING FEED MINERAL CONCENTRATE "NATURAL ZEOLITE" IN THE DIET.....	164
Daugaliyeva A.T., Daugaliyeva C.T., Kanatbayev C.G., Baitlessov E.U. METHANE EMISSION FROM CATTLE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	173
Боранбаева К.Е., Заманбеков Н.А., Саттарова Р.С., Корабаев Е.М., Сиябеков С.Т., Туржигитова Ш.Б., Жылыгелдиева А.А., Баймұрзаева М.С., Абжалиева А.Б. ІРІ ҚАРА МАЛЫ КЕРАТОКОНЬОНКТИВТІН ЕМДЕУ ҮШІН ДАЙЫНДАЛҒАН ФИТОПРЕПАРАТТЫҢ ФАРМАКО –ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	181
Айтпаева З.С., Тагаев О.О., Кушмуханов Ж.С., Барахов Б.Б. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА КОШАР РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.....	193

Авторларға арналған ереже

«Ғылым және білім» ғылыми – практикалық журналы – Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің мерзімді басылымы. Журналы тоқсан сайын шығарылады, мақалалары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көреді. Журнал ауылшаруашылық, ветеринариялық, биологиялық, техникалық, экономикалық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жариялайды.

Жинаққа жазылуды «Қазпошта» АҚ (индекс 76316) газет – журнал каталогтарынан алуға болады.

Біздің журналда жариялауға жоспарланған ғылыми, техникалық және өндірістік мақалалар бір жақты қаралады және редакция алқасынан өтеді. Оң қорытынды жасалған жағдайда, материал жариялау кезегінде редакцияның «портфолиосына» орналастырылады. Жарияланымның жылдамдығы материалдың өзектілігіне және редакцияның осы тақырыптағы «Портфолиосының» толықтығына байланысты. Сонымен қатар, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 12.06.2013 жылы бұйрығымен №943 журналдың ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін, Комитет ұсынған басылымдар тізіміне енгізу шарттарының бірі – шет тілдерінде басылымдардың болуы; ағылшын тіліндегі мақалалар кезектен тыс басылым құқығына ие болады.

Әр мақаланы журнал сайтында орналасқан онлайн мақалаларды берудің және рецензиялаудың онлайн жүйесі арқылы жүктеу керек.

«Ғылым және білім» журналына мақала дайындаған кезде төмендегі ережелерді жетекшілікке алуды ұсынамыз:

Мақала 7.5-98 халықаралық мемлекеттік стандартқа сәйкес рәсімделуі тиісті.

Мақала элементтерінің тізбегі келесі:

Қолжазбаларда әмбебап ондық жіктеуші индексі болу керек – ЭОЖ (ғылыми кітапханалардағы индексация жетекшілігімен сәйкес);

Авторлар туралы ақпарат (тегі, аты жөні, ғылыми дәрежесі, дәрежесі, тұратын мекенжайын көрсете отырып, жұмыс орынының мекемесінің толық атауы), барлық жариялар авторларының мекенжайлары (негізгі автордың көрсеткіші);

Жарияланған материалдардың атауы (бас әріптермен, қалың, 11 тармақша, Times New Roman, Times New Roman КК ЕК, абзац ортасынан жазылады).

Әр автордың он алтын сандық ORCID ID.

Аннотация 150-300 сөз (жарияланған материал тілінде және ағылшынша берілген);

Кілт сөздер (курсив) (кілт сөздер саны: 3-тен 10-ға дейін);

Мақаланың мәтіні. Ғылыми мақаланың мәтіні кіріспеден, материалдар мен әдістерден, нәтижелерден, талқылаудан, қорытындыдан, қаржыландыру туралы ақпараттан (бар болған жағдайда), әдебиеттер тізімінен тұрады. Әрбір түпнұсқа мақалада (әлеуметтік-гуманитарлық бағытты қоспағанда) зерттеу нәтижелері жаңғыртылатын болуы тиіс, жабдықтар мен материалдардың шығу тегі, деректерді статистикалық өңдеу әдістері және жаңғыртуды қамтамасыз етудің басқа да тәсілдері көрсетіле отырып, зерттеу әдіснамасы сипатталуы тиіс.

MEMST 7.1-2003 сәйкес пайдаланылған әдебиеттер тізімі «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жинақтаудың жалпы талаптары мен ережелері» (20 тақырыптан кем емес), сілтемелер мәтінде айтылғандай орналастырылған. Қазақ тіліндегі пайдаланылған әдебиеттердің тізімі латын кестесіне сәйкес даярланады.

Түйіндеме (егер мақаланың мәтіні қазақ тілінде болса, онда түйіндеме орыс тілде, егер мақаланың мәтіні орыс тілінде болса, онда түйіндеме - қазақ тілде, егер - ағылшын тілінде болса, онда түйіндеме - қазақ және орыс тілдерінде) 150-300 сөз болу қажет.

Материалдар баспа түрінде (1 дана) және электронды түрде, парақтың барлық жағында шеттері 2,5 см, Word A4 редакторында, Times New Roman шрифтімен, 11 өлшемді, бір интервалмен беріледі. Графикалық материал мәтінге енгізіліп, графикалық редакторда орындалуы керек. Сурет жазулары барлық белгілермен берілген. Реттік нөмірленген кестелердің тақырыптары болуы керек (кестелер - 5-тен көп емес, суреттер - 5-тен көп емес). Аннотацияларды, конспектілерді және суреттер мен кестелерді ескере отырып, қолжазбаның жалпы көлемі, 8 беттен аз болмау қажет.

Журналдың бір санында бір автордың 2-ден көп емес мақаласын жариялауға рұқсат етіледі. Жеке парақта авторлар туралы ақпарат (ұйымы, қызметі, ғылыми дәрежесі, мекенжайы, байланыс телефоны).

Бір мақаланы жариялау құны:

- БҚАТУ ПОҚ үшін (жеке тұлға) - 1 (бір) бетке 2000 (екі мың) теңге;
- өзге ұйымдардың ПОҚ үшін (жеке тұлға) - 1 (бір) бетке 4000 (төрт мың) теңге;
- барлық ұйымдар үшін (заңды тұлға) - 1 (бір) бетке 6000 (алты мың) ;
- шетелдік авторларға (барлығы шетелдік) - тегін.

Мекенжайымыз:

090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51.

«Ғылым және білім» - Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың ғылыми-практикалық журналы

Анықтама телефоны: 87112 51-65-42; E-mail: nio_red@mail.ru

Журналдың электрондық сайты – <http://ois.wkau.kz>

Журналда мақала жариялау жарнасын мына есепшотқа аударуға болады:

«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ

РНН 270 100 216 151

БИН 021 140 000 425

ИИК KZ 516010181000027495 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Батыс Қазақстан Филиалы

БИК HSBKZZKXKB 16

Правила для авторов

Научно-практический журнал «Ғылым және білім» является периодическим изданием Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Журнал выходит ежеквартально, статьи публикуются на казахском, русском и английском языках. Журнал публикует научные работы по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований в области сельскохозяйственных, ветеринарных, биологических, технических, экономических и социально-гуманитарных наук.

Подписку на сборник можно оформить по каталогам газет и журналов АО «Казпочта» (индекс 76316).

Научно-технические и производственные статьи, планируемые к опубликованию в нашем журнале, проходят процедуру одностороннего слепого рецензирования и утверждения на редакционной коллегии. При положительном заключении материал помещается в «портфель» редакции в очередь на опубликование. Скорость публикации зависит от актуальности материала и заполненности «портфеля» редакции по данной тематике. Кроме того, в связи с тем, что согласно приказу Председателя ККСОН МОН РК от 12.06.2013 ж. № 949 одним из условий включения журнала в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации основных результатов научной деятельности, является наличие публикаций на иностранных языках, правом внеочередного опубликования будут пользоваться статьи на английском языке.

Статьи для публикации следует подавать посредством онлайн системы подачи и рецензирования статей.

При подготовке статей в журнал рекомендуем руководствоваться следующими правилами:

Статья должна быть оформлена в строгом соответствии с ГОСТ 7.5.-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», принятых Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 1:3-98 от 28 мая 1998 года), а также пристатейных библиографических списков по ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», принятых Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 2 июля 2003 г.)

Последовательность элементов издательского оформления материалов следующая:

Индекс УДК (в соответствии с руководством по индексации, имеющимся в научных библиотеках);

Сведения об авторах (фамилия, инициалы, ученая степень, звание, полное наименование учреждения, в котором выполнена работа с указанием города, страны), адреса всех авторов публикаций (в том числе с указанием основного автора);

Заглавие публикуемого материала (прописными буквами, полужирный, кегль 11 пунктов, гарнитура Times New Roman, Times New Roman КК ЕК, абзац центрированный), в том числе на английском языке; Шестнадцатизначный ORCID ID каждого автора.

Аннотация 150-300 слов (приводится на языке текста публикуемого материала и на английском языке);

Ключевые слова (курсив) (количество ключевых слов: от 3 до 10);

Текст статьи. Текст научной статьи включает основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. В каждой оригинальной статье (за исключением социально-гуманитарного направления) обеспечивается воспроизводимость результатов исследования, описывается методология исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов статистической обработки данных и других способов обеспечения воспроизводимости

Список использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (не менее 20 наименований), ссылки размещаются по мере упоминания в тексте. Список использованной литературы на казахском языке оформляется согласно алфавиту казахского языка, основанному на латинской графике, на русском языке - по стандарту BGN/PCGN.

Резюме (если текст статьи на казахском языке, то резюме публикуется на русском языке, если текст статьи на русском языке, то резюме – на казахском языке, если статья публикуется на английском языке, то резюме – на казахском и русском языках) 150-300 слов.

Материалы представляются в печатном (1 экз.) и электронном виде, в редакторе Word A4 с полями 2,5 см со всех сторон листа, гарнитура Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный. Графический материал должен быть встроен в текст и выполнен в графическом редакторе. Подписи приводятся с указанием всех обозначений. Таблицы, пронумерованные по порядку, должны иметь заголовки (таблиц – не более 5-и, рисунки – не более 5-и). Общий объем рукописи, включая аннотации, резюме и с учетом рисунков и таблиц не менее 8 страниц.

В одном номере журнала допускается публикация не более 2 статей одного автора. На отдельном листе привести сведения об авторах (организация, должность, ученая степень, адрес, контактный телефон).

Стоимость публикации одной статьи:

- для ППС ЗКАТУ (физическое лицо) - 2000 (две тысячи) тенге за 1 (одну) страницу;
- для ППС иных организации (физическое лицо) - 4000 (четыре тысячи) тенге за 1 (одну) страницу;
- для всех организаций (юридическое лицо) - 6000 (шесть тысяч) за 1 (одну) страницу;
- зарубежным авторам (все авторы зарубежные) - бесплатно.

Адрес:

090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51

Научно-практический журнал ЗКАТУ имени Жангир хана «Ғылым және білім» («Наука и образование»)

Телефон 8/7112/516541; e-mail: nio_red@mail.ru

Электронный сайт журнала – <http://ois.wkau.kz>

Банковские реквизиты при перечислении денежных средств за опубликование статей:

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»

РНН 270 100 216 151

БИН 021 140 000 425

ИИК KZ 516010181000027495 Зап.Каз.филиал АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKZKX; КБЕ 16

КНП 859

Рублевый счет: KZ606010181000030922

Rules for authors on the design of an article for publication

Scientific and practical journal «Ğylym jáne bilim» is a periodical of the West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan K. The journal is published quarterly and articles are published in Kazakh, Russian and English languages. The journal publishes scientific works on actual problems of fundamental and applied researches in the field of agricultural, veterinary, biological, technical, economic and socio-humanitarian sciences.

Subscription to the collection can be arranged through the catalogues of newspapers and magazines «Kazpost» JSC (index 76316).

Scientific, technical and industrial articles planned for publication in our journal undergo the procedure of unilateral blind review and approval by the editorial board. With a positive conclusion, the material is placed in the «portfolio» of the editorial board in the queue for publication. The speed of publication depends on the relevance of the material and fullness of the «portfolio» of the editorial office on the given topic. In addition, due to the fact that according to the order of the Chairman of KKSON MES RK dated 12.06.2013 № 949 one of the conditions for inclusion of the journal in the list of editions recommended by the Committee for publication of the main results of scientific activity is the availability of publications in foreign languages, the right of extraordinary publication will be enjoyed by articles in English.

Articles for publication should be submitted through the online article submission and review system.

When preparing articles for the journal we recommend to follow the following rules:

The article should be designed in strict accordance with GOST 7.5.-98 «Journals, collections, information publications. Publication design of published materials», accepted by Interstate Council on standardization, metrology and certification (report № 1:3-98 of May 28, 1998) and article bibliographic lists of State Standard 7.1.-2003 «Bibliographic record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules for Drawing Up» adopted by the Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification (Minutes № 12 of July 2, 2003)

The sequence of elements of publishing design of materials is as follows:

UDC index (according to the indexing guidelines available in scientific libraries);

Information on the authors (surname, initials, academic degree, title, full name of the institution where the work was done indicating the city and country); addresses of all authors of publications (including that of the main author)

The title of the publication (in capital letters, boldface type, font size 11 points, Times New Roman, Times New Roman KC, centered indent), including in English;

Hexadecimal ORCID ID of each author

Abstract of 150-300 words (in the language of the text to be published and English)

Keywords (italics) (number of keywords: 3 to 10);

Text of the article. The text of the research article includes the main points, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusion, information on financing (if any), list of references. Each original article (with the exception of the socio-humanitarian field) ensures reproducibility of the research results, describes the research methodology, indicating the origin of equipment and materials, methods of statistical data processing and other ways to ensure reproducibility

The list of references in accordance with GOST 7.1-2003 "Bibliographic record. Bibliographical description. General requirements and rules of drawing up" (no more than 12 titles), the references are placed as they are mentioned in the text. The list of references in Kazakh is executed according to the Kazakh alphabet based on Latin characters, in Russian - according to BGN/PCGN standard

The abstract (if the text is in Kazakh, the abstract is published in Russian and English, if the text is in Russian, the abstract is published in Kazakh and English, if it is in English, the abstract is published in Kazakh and Russian) 150-300 words.

Submissions are submitted in hard copy (1 copy) and electronically in Word A4 with margins of 2.5 cm on all sides, Times New Roman typeface, type 11, single spacing. Graphic material should be embedded in the text and made in a graphic editor. The sub-picture captions are given with all symbols. Tables numbered in order should have titles (tables - not more than 5, figures - not more than 5). Total length of manuscript, including abstract, summaries and figures and tables: no less 8 pages. Not more than 2 articles of one author are allowed to be published in one issue of the journal. On a separate sheet give information about the authors (organization, position, academic degree, address, contact phone number).

The cost of publishing one article:

- for teaching staff of WKATU (individual) - 2000 (two thousand) tenge per 1 (one) page;
- for teaching staff of other organizations (individual) - 4000 (four thousand) tenge per 1 (one) page;
- for all organizations (legal entity) - 6000 (six thousand) per 1 (one) page;
- to foreign authors (all authors) - free of charge.

Address:

090009, Uralsk, 51 Zhangir khan str. Scientific and practical journal of Zhangir Khan WKATU «Ğylym jáne bilim» («Science and Education»)

Phone 8/7112/516541; e-mail: nio_red@mail.ru

Journal's electronic site - wkau.kz (section «Science» - «Scientific publications of WKATU»).

090009, Uralsk, 51, Zhangir khan Street

Scientific and practical journal of Zhangir Khan WKATU «Science and Education»

Telephone 87112 50-21-15; 51-61-30; e-mail: nio_red@mail.ru

Website of the journal – <http://ois.wkau.kz>

Bank requisites when transferring funds for the publication of articles:

Zhangir Khan West-Kazakhstan Agrarian-technical university

RNT 270 100 216 151

BIN 021140000425

IIC KZ516010181000027495 KZT

KZ606010181000030922 RUB

KZ686010181000145238 USD

WKB JSC «Halyk Bank of Kazakhstan» Uralsk

BIK HSBKZKX

Beneficiary Code 16

GCEO 39844062

«Ғылым және білім»

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің ғылыми-практикалық журналы
2005 жылдан бастап шығады
Қазақстан Республикасының Мәдениет,
ақпарат және спорт министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитеті
Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы
15.06.2005 ж. № 6132-Ж. куәлігі берілген

«Наука и образование»

Научно-практический журнал Западно-Казахстанского
аграрно-технического университета имени Жангир хана
Издается с 2005 года
Зарегистрирован в комитете информации и архивов
Министерства культуры информации и спорта РК.
Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации
№ 6132-Ж. от 15.06.2005 г.

Редактор: А.Е. Нугманова

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің Жарнама-баспа орталығы

*БҚАТУ баспаханасында басылды
Пішімі 60x84 1/8 Офсетті қағаз 80 м/г
Көлемі 29,25 б.б. Таралымы 500 дана
22..12.2022 ж. басуға қол қойылды. Тап.1128
090009 Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51
Анықтама телефоны 8 7112 51-65-45
E- mail: nio_red@mail.ru
Журнал наука.wkau.kz сайтында орналасқан*

ISSN 2305-9397

9

7 7 2 3 0 5 1 9 3 9 2 1 7

0 4